

भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली : जीवन जीने का मार्ग

हितेन्द्र कुमार

प्राध्यापक, बी०एड०

राजकीय स्नातकोत्तर महविद्यालय, कोटद्वार (पौड़ी-गढ़वाल)

Email: hkv255@gmail.com

Received : 06/08/2023

1st BPR : 11/08/2023

2nd BPR : 22/08/2023

Accepted : 03/09/2023

Abstract

समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान शिक्षा द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। भारत में तक्षिला, नालंदा, वैशाली, वाराणशी आदि विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा के संस्थान थे। ऋग्वेद के समय से, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई और आंतरिक और बाहरी दोनों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया। यह प्रणाली जीवन के नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर केंद्रित थी। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए, सीखने को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली को ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का एक स्रोत माना जाता था जो मानवता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करती थी।

Keywords: प्राचीन शिक्षा प्रणाली, भारत, जीवन, जीवन जीने का मार्ग।

भारत प्राचीनकाल में विश्वगुरु की श्रेणी में आता था, विश्व के सभी क्षेत्रों से ज्ञान प्राप्त करने मनुष्य भारतवर्ष शिक्षा गृहण करने आते थे। भारत में तक्षिला, नालंदा, वैशाली, वाराणशी आदि विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा के संस्थान थे। परन्तु भारत के ऊपर ज्ञान का महत्त्व ना समझने वाले लोगों ने आक्रमण किया तथा ज्ञान की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। एवं विश्व गुरु भारत को शिक्षा के लिए तरसना पड़ा। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद हमारे देश में अंग्रेज शासन आया और शिक्षा एवं संगठन की कमी के कारण हम उनके भी लगभग 200 वर्ष गुलाम रहे। परन्तु इस गुलामी में एक अच्छाई थी कि अंग्रेजों ने चाहे अपने स्वार्थ के ही कारण की परन्तु भारतीय लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करनी प्रारम्भ की और अपनी आवश्यकता के अनुसार भारतियों को शिक्षा देनी प्रारम्भ की। परन्तु शिक्षा तो व्यक्ति के विकास के लिए होती है। अंग्रेजों ने शासन के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। इसलिए भारतवासियों के सर्वांगीण विकास की शिक्षा अभी भी उपलब्ध नहीं थी।

विकास की प्रक्रिया की सततता को प्रभावशाली एवं तार्किक तरीके से चलाने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में विरासत ही मानव जाति को उसके अतीत की वास्तविकताओं का ज्ञान कराती है। समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान शिक्षा द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का इतिहास एवं शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षिक इतिहास का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। भारत के विकास के लिए शिक्षा की जड़ों तक जाना आवश्यक है अतः भारत की वास्तविकता को जानने के लिए भारत की प्राचीनतम महान संस्कृति की शिक्षा को जानना पड़ेगा। यही महान शिक्षा हमारे रगों में हिलोरे मार रही है जो की जीवन जीने की शिक्षा है। इस पेपर में भारत कण कण में वसी उसी प्राचीन शिक्षा के विषय में विचार प्रस्तुत किये गए हैं।

विभिन्न जलवायु और संस्कृति वाले विभिन्न क्षेत्रों से यात्री प्राचीन काल से ही भारत के कुछ हिस्सों का दौरा करने लगे थे। उनके लिए भारत आश्चर्य की भूमि थी! भारतीय संस्कृति, धन, धर्म, दर्शन, कला, वास्तुकला, साथ ही इसकी शैक्षिक प्रथाओं की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई थी। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली को ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का एक स्रोत माना जाता था जो मानवता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करती थी।

ऋग्वेद के समय से, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई और आंतरिक और बाहरी दोनों का ध्यान रखते हुए व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया। यह प्रणाली जीवन के नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं पर केंद्रित थी। इसमें विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया। छात्रों को मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना करना सिखाया गया। शिक्षण और सीखना स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने वाले वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों का पालन करते थे, इस प्रकार जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करते थे। शिक्षा प्रणाली सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर केंद्रित थी।

दूसरे शब्दों में, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर पर जोर दिया गया। आप देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा व्यावहारिक, साध्य और जीवन की पूरक होने की विरासत रखती है।

शिक्षा की प्राचीन प्रणाली वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र की शिक्षा थी। आपने आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। उनके लेखन और चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भी सीखने के कुछ स्रोत थे। शास्त्रों (सीखे गए अनुशासन) और काव्य (कल्पनाशील और रचनात्मक साहित्य) के बीच भी अंतर किया गया। सीखने के स्रोत इतिहास (इतिहास), आन्विकिकी (तर्क), मीमांसा (व्याख्या) शिल्पशास्त्र (वास्तुकला), अर्थशास्त्र (राजनीति), वार्ता (कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन) और धनुर्विद्या (तीरंदाजी) जैसे विभिन्न विषयों से लिए गए थे।

शारीरिक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या क्षेत्र था और विद्यार्थियों ने क्रीड़ा (खेल, मनोरंजक गतिविधियाँ), व्यायामप्रकार (व्यायाम), मार्शल कौशल प्राप्त करने के लिए धनुर्विद्या (तीरंदाजी), और योगसाधना (मन और शरीर को प्रशिक्षित करना) में भाग लिया। गुरुओं और उनके शिष्यों ने सीखने के सभी पहलुओं में कुशल बनने के लिए कर्तव्यनिष्ठा से मिलकर काम किया। विद्यार्थियों की शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए शास्त्रार्थ (सीखी गई बहस) का आयोजन किया गया। सीखने के उन्नत चरण में विद्यार्थियों ने युवा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। वहाँ सहकर्मी सीखने की प्रणाली भी मौजूद थी, जैसे आपके पास समूह/सहकर्मी कार्य है।

प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे। स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशालाओं, टोलों, चतुस्पदियों और गुरुकुलों में दी जाती थी। घरों, गांवों और मंदिरों में ऐसे लोग थे जो छोटे बच्चों को जीवन के पवित्र तरीके अपनाने में मार्गदर्शन करते थे। मंदिर भी शिक्षा के केंद्र थे और हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे। छात्र उच्च ज्ञान के लिए विहारों और विश्वविद्यालयों में जाते थे। शिक्षण मुख्यतः मौखिक था और छात्रों को कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसे याद रखते थे और उस पर मनन करते थे। गुरुकुल, जिन्हें आश्रम भी कहा जाता है, शिक्षा के आवासीय स्थान थे। इनमें से कई का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया था। जंगलों में स्थित, शान्त एवं शांत वातावरण वाले गुरुकुलों में सैकड़ों छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी। प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों में, हमें मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा जैसे कुछ नामों का उल्लेख मिलता है।

उस अवधि के दौरान, गुरु और उनके शिष्य दैनिक जीवन में एक-दूसरे की मदद करते हुए रहते थे। मुख्य उद्देश्य पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, अनुशासित जीवन जीना और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानना था। छात्र अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक वर्षों तक अपने घरों से दूर रहते थे। गुरुकुल वह स्थान भी था जहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। इतिहास, वाद-विवाद की कला, कानून, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न विषयों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते समय, न केवल अनुशासन के बाहरी आयामों पर बल्कि व्यक्तित्व के आंतरिक आयामों को समृद्ध करने पर भी जोर दिया गया।

वैदिक काल के दौरान ज्ञान की खोज के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए ध्यान करने, बहस करने और विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए कई मठ/विहार स्थापित किए गए थे। इन विहारों के आसपास उच्च शिक्षा के अन्य शैक्षिक केंद्र विकसित हुए, जिन्होंने चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सीलोन, जावा, नेपाल और अन्य दूर देशों के छात्रों को आकर्षित किया।

जातक कथाओं द्वारा दिए गए वृत्तांत, साथ ही अन्य स्रोत हमें बताते हैं कि राजाओं और समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रुचि ली। परिणामस्वरूप अनेक प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र अस्तित्व में आये। इस अवधि के दौरान विकसित होने वाले सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदला में स्थित थे। ये विश्वविद्यालय विहारों के संबंध में विकसित हुए। बनारस, नवदीप और कांची में मंदिरों के संबंध में विकास हुआ और वे उन स्थानों पर सामुदायिक जीवन के केंद्र बन गए जहां वे स्थित थे। ये संस्थान उन्नत स्तर के छात्रों की जरूरतों को पूरा करते थे। ऐसे छात्र उच्च शिक्षा केंद्रों से जुड़ते थे और प्रसिद्ध विद्वानों के साथ आपसी विचार-विमर्श और वाद-विवाद द्वारा अपना ज्ञान विकसित करते थे। इतना ही नहीं, कभी-कभी राजा द्वारा एक सभा में भी बुलाया जाता था जिसमें देश के विभिन्न विहारों और विश्वविद्यालयों के विद्वान मिलते थे, बहस करते थे और अपने विचारों का आदान-प्रदान करते थे। इस भाग में हम आपको प्राचीन काल के दो विश्वविद्यालयों की झलक दिखाएंगे। इन विश्वविद्यालयों को दुनिया में शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्रों में से एक माना जाता था। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है।

प्राचीन काल में, तक्षशिला कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं सहित शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसके नष्ट होने तक यह दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता रहा। यह अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था और पाठ्यक्रम में प्राचीन धर्मग्रंथों, कानून, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान और अठारह शिल्पों या कलाओं का अध्ययन शामिल था। तक्षशिला अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता के कारण शिक्षा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसके प्रसिद्ध शिष्यों में प्रसिद्ध भारतीय व्याकरणविद् पाणिनि भी थे। वह भाषा और व्याकरण के विशेषज्ञ थे और उन्होंने व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक महानतम कृतियों में से एक की रचना की। जीवक, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से

एक, और चाणक्य (जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है), जो शासन कला के कुशल प्रतिपादक थे, दोनों ने यहीं अध्ययन किया था। लंबी और कठिन यात्रा के बावजूद छात्र काशी, कोसल, मगध और अन्य देशों से तक्षशिला आते थे।

छात्रों के चयन से लेकर उनके पाठ्यक्रम को डिजाइन करने तक सभी पहलुओं में शिक्षकों को पूर्ण स्वायत्तता थी। जब शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाता था, तो पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता था। वह जितने चाहें उतने छात्रों को प्रवेश देता था और वही सिखाता था जो उसके छात्र सीखने के लिए उत्सुक थे। वाद-विवाद और विचार-विमर्श शिक्षण के प्राथमिक तरीके थे। शिक्षकों को उनके उन्नत स्तर के छात्रों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

जब जुआन जांग ने नालंदा का दौरा किया, तो उसे नाला कहा जाता था और यह विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा का केंद्र था। विश्वविद्यालय ने देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया। चीनी विद्वान आई-किंग और जुआन जांग ने नालंदा का दौरा किया था। उन्होंने नालंदा का विशद विवरण दिया है। उन्होंने नोट किया है कि बहस और चर्चा के तरीकों के माध्यम से विभिन्न विषयों में प्रतिदिन लगभग एक सौ प्रवचन होते थे। जुआन जांग स्वयं योगशास्त्र का अध्ययन करने के लिए नालंदा के छात्र बन गए। उन्होंने उल्लेख किया है कि नालंदा के कुलाधिपति, शीलभद्र, योग में सर्वोच्च जीवित विशेषज्ञ थे। नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रमों में विस्तृत क्षेत्र शामिल था, उस समय उपलब्ध ज्ञान का लगभग पूरा दायरा। नालंदा में छात्रों ने वेदों का अध्ययन किया और उन्हें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला में भी प्रशिक्षित किया गया।

उस समय ज्ञान को पवित्र माना जाता था और कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा के प्रति योगदान को दान का सर्वोच्च रूप माना जाता था। समाज के सभी सदस्यों ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया। वित्तीय सहायता अमीर व्यापारियों, अमीर माता-पिता और समाज से मिली। इमारतों के उपहार के अलावा, विश्वविद्यालयों को भूमि के उपहार भी मिले। मुफ्त शिक्षा का यह रूप वल्लभी, विक्रमशिला और जगदला जैसे अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में भी प्रचलित था। उसी समय भारत के दक्षिण में, अग्रहारों ने सीखने और सिखाने के केंद्र के रूप में कार्य किया। दक्षिण भारतीय राज्यों में अन्य सांस्कृतिक संस्थाएँ भी थीं जिन्हें घाटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था।

घटिका धर्म सहित शिक्षा का केंद्र था और आकार में छोटा था। अग्रहार एक बड़ी संस्था थी, विद्वान ब्राह्मणों की एक पूरी बस्ती, जिसके पास सरकार की अपनी शक्तियाँ होती थीं और समाज से उदार दान द्वारा इसका रखरखाव किया जाता था। इस अवधि के दौरान मंदिर, मठ, जैन बसादियाँ और बौद्ध विहार भी शिक्षा के अन्य स्रोतों के रूप में मौजूद थे।

भारतीय शिक्षा प्रणाली आश्रमों, मंदिरों और स्वदेशी विद्यालयों के रूप में जारी रही। मध्यकाल में मकतब और मदरसे शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गए। पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास हुआ। यह उस औपचारिक प्रणाली का विस्तार था जिसने पहले जड़ें जमा ली थीं। यह प्रणाली अधिकतर धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का स्वरूप थी। बंगाल में टोल, पश्चिमी भारत में पाठशालाएँ, बिहार में चतुस्पदी और भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के स्कूल मौजूद थे। दान के माध्यम से स्थानीय संसाधनों ने शिक्षा का समर्थन किया। ग्रंथों और संस्मरणों के संदर्भों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में ग्रामीणों ने भी शिक्षा का समर्थन किया था। जैसा कि हम समझते हैं, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली छात्रों के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी, इस प्रकार उन्हें जीवन के लिए तैयार करती थी। शिक्षा मुफ्त थी और केंद्रीकृत नहीं थी। इसकी नींव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में रखी गई थी, जिससे जीवन के भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और कलात्मक पहलुओं के समग्र विकास में मदद मिली।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए, सीखने को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। आज शिक्षाविद् बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की भूमिका और महत्व को पहचानते हैं, जिससे प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को समकालीन शिक्षा से जोड़ा जा सके।

सन्दर्भ:

- Rawat, P. L . (1963) , History of Indian Education (Assiete to Modern) , Agra : Ram Prakash and Sons
- अग्रवाल जे०सी०(1968), 'स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास', आर्य बुक डिपो नई दिल्ली
- चौबे सरयू प्रसाद (1975), 'भारत में शिक्षा का विकास', सेन्ट्रल बुक डिपो इलाहबाद
- गुप्ता एस०पी०(1996), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं, समस्याएं', शारदा पुस्तक भवन इलाहबाद
- IGNOU (2000). Indian Education System and its Development, Vol. 3, Delhi, Young Printing Press.
- Kumar, V. Shashi (2011). Retrieved on 10 November 2015 from The Indian Education in India website www.gnulorg/education/edu-system-india.en.html.
- Singha, Lata (2010), Education in India Ancient to Modern Website www.latasinha.wordpress.com/201006/20/ancient-and-modem-education-system
- रास्ट्रीय शिक्षा निति 2020 प्रपत्र (2022), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

*** **